

SANSKRIT DIPLOMATIC TERMS IN MALAY: LEXICAL- SEMANTIC ANALYSIS

Toshpolatova Zarnigor

Malay Language Teacher, Tashkent State University of Oriental Studies

Toshpulatovazarnigor12.05@gmail.com

Abstract

This article provides a lexical-semantic analysis of the role of Sanskrit borrowings within the diplomatic lexical system of the Malay language. Throughout the historical development of Malay, lexical units of Sanskrit origin have deeply permeated the religious, cultural, political, and official registers of the language. In particular, Sanskrit-derived terms constitute a stable and established layer in the domains of state administration, protocol, diplomatic discourse, ceremonial speech, and formal written style. Based on scholarly sources, the study examines the formation, semantic development, and contemporary functions of several key terms, including raja, kerajaan, mahkota, putera/puteri, agama, bahasa, angkasa, as well as other lexical items carrying diplomatic semantic significance.

Keywords

Malay language, Sanskrit borrowings, diplomatic vocabulary, lexical-semantic analysis, official discourse, state administration, protocol language, historical linguistics.

MALAY TILIDA UCHRAYDIGAN SANSKRIT DIPLOMATIK TERMINLAR: LEKSIK-SEMANIK TAHLIL

Toshpo‘latova Zarnigor

ToshDSHU malay tili o‘qituvchisi

Toshpulatovazarnigor12.05@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqola Malay tilidagi sanskrit o‘zlashmalarining diplomatik leksika tizimidagi o‘rnini leksik-semantik jihatdan tahlil qiladi. Malay tilining tarixiy shakllanishi davomida sanskrit tilli birliklar diniy, madaniy, siyosiy va rasmiy nutq qatlamiga chuqur singib ketgan. Ayniqsa davlat boshqaruvi, protokol, diplomatik til, marosim nutqi va rasmiy yozma uslubda sanskrit o‘zlashmalari barqaror ishlatiladigan qatlamdir. Tadqiqotda bir nechta asosiy terminlar: raja, kerajaan, mahkota, putera/puteri, agama, bahasa, angkasa, shuningdek boshqa diplomatik ma’no yuklovchi birliklarning shakllanishi, semantik taraqqiyoti va hozirgi funksiyasi ilmiy adabiyotlar asosida ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: Malay tili, sanskrit o‘zlashmalari, diplomatik leksika, leksik-semantik tahlil, rasmiy nutq, davlat boshqaruvi, protokol tili, tarixiy tilshunoslik.

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ САНСКРИТА НА МАЛАЙСКОМ ЯЗЫКЕ: ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Тошпулатова Зарнигор

преподаватель малайского языка Ташкентского государственного университета
востоковедения

Toshpulatovazarnigor12.05@gmail.com +99899813235

Аннотация. В данной статье проводится лексико-семантический анализ роли санскритских заимствований в системе дипломатической лексики малайского языка. В процессе исторического формирования малайского языка элементы санскритского происхождения глубоко проникли в религиозный, культурный, политический и официально-деловой речевой пласт. Особенно устойчивым является их употребление в сфере государственного управления, протокола, дипломатического языка, ритуальной речи и официального письменного стиля. В исследовании на основе научной литературы рассматриваются формирование, семантическая эволюция и современное

функционирование ряда ключевых терминов, таких как raja, kerajaan, mahkota, putera/puteri, agama, bahasa, angkasa, а также других единиц, несущих дипломатическую семантическую нагрузку.

Ключевые слова: малайский язык, санскритские заимствования, дипломатическая лексика, лексико-семантический анализ, официальная речь, государственное управление, протокольный язык, историческая лингвистика

Kirish

Malay tili Janubi-Sharqiy Osiyodagi eng ko‘p qo‘llaniladigan tillardan biri bo‘lib, Malayziya, Singapur va Brunei hududlarida davlat tili yoki rasmiy til maqomiga ega. Bu tilning lug‘aviy tarkibi qadimdan turli sivilizatsiyalar ta’siri ostida shakllangan: sanskrit, arab, fors, xitoy, portugal, golland, ingliz va boshqa tillardan kirib kelgan qatlamlar mavjud. Shulardan eng qadimiysi va eng chuqur iz qoldirgani shubhasiz — sanskrit qatlamidir. Sanskrit o‘zlashmalari Malay tiliga eramizning I–XIII asrlari orasida Hindiston – Janubi-Sharqiy Osiyo madaniy aloqalari davomida kirib kelgan. Bu jarayon brahmanizm, hinduizm va buddizm madaniyati bilan bog‘liq bo‘lib, sanskrit tili bu hududda diniy, marosimiy, siyosiy va rasmiy til rolini o‘ynagan (Hoogervorst, 2022). Shuning uchun sanskrit o‘zlashmalari Malay tilining faqat kundalik lug‘atiga emas, balki davlat boshqaruvi va diplomatik leksikasiga ham chuqur singib ketgan. Malay tilida rasmiy nutq bilan diplomatika yaqin aloqada bo‘lib, tarixiy jihatdan davlat boshqaruvi atamalari sanskrit asoslariga ega bo‘lgan. Masalan: raja (hukmdor), kerajaan (qirollik/davlat), mahkota (toj), putera/puteri (shahzoda/malika), Bahasa (til), agama(din), angkasa(osmon/makon), mantra(marosimiy formula) kabi ko‘plab birliklar rasmiy matnlarda faol qo‘llaniladi.

Ushbu maqola yuqiridagi terminlarning tilshunoslik jihatdan leksik-semantik tahlilini, ularning diplomatik tizimdagi funksiyasini, tarixiy kelib chiqishini, semantik o‘zgarishini va rasmiy nutqdagi o‘rnini yoritadi.

Malay tilidagi sanskrit o‘zlashmalarining tarixiy asoslari. Malay tiliga sanskrit o‘zlashmalarining kirib kelishi ikki omil bilan bog‘liq: 1. Madaniy-diniy ta’sir. Hindu-buddaviy madaniyat Malay arxipelagiga savdo yo‘llari orqali kirib kelgan. Milodning birinchi ming yilligi davomida Hindiston va Janubi-Sharqiy Osiyo o‘rtasida kuchli iqtisodiy va madaniy aloqalar o‘rnatilgan. Bu jarayonda sanskrit diniy marosim, yozma matn, qirollik farmonlari va davlat boshqaruvi tili sifatida qo‘llanilgan (Winstedt, 1957). 2. Siyosiy tizimning hind modeliga asoslanishi. Dastlabki Malay davlatlari — Srivijaya, Majapahit va Kadaram kabi qirolliklarning boshqaruv tizimi hindu-buddaviy siyosiy modelga tayangan. Natijada kerajaan, raja, mahkota kabi davlat boshqaruvi va diplomatik leksika to‘liq sanskrit asoslardan shakllangan. Hoogervorst (2022) qayd etishicha, Malay tili sanskrit lug‘atini faqat qarz so‘zlar sifatida qabul qilmagan; balki ular rasmiy, protokol va marosim nutqining “prestijli qatlami” sifatida shakllangan. Quyida Malay rasmiy tilida uchraydigan eng asosiy sanskrit tilidan kelib chiqishidagi diplomatik birliklar izohlanadi:

“**Raja**” siyosiy unvondan diplomatik ramzga, sanskritcha ildizi: rājan— hukmdor, shoh. Malay tilida “raja” so‘zi nafaqat tarixiy qirollik unvoni, balki diplomatik protokol tilining muhim elementi sifatida qo‘llanadi. Malayziya va Brunei kabi monarxiyalarda davlat rahbari Yang di-Pertuan Agong yoki Sultan bo‘lishiga qaramay, “raja” so‘zi yuqori mansab, siyosiy hokimiyat, merosiy legitimlik va diplomatik protokolning ajralmas qismi sifatida ishlatiladi. Semantikasida esa, oldin faqatgina “Qiro‘l” degan ma’noni anglatgan bo‘lsa, malay tiliga o‘zlashganidan so‘ng ma’no kengayib, “hukmdor”, “monarx”, “sulola vakili”, va merosiy siyosiy hokimiyat ramzini anglatuvchi so‘z ma’nolarida kengaygan.

“**Kerajaan**” davlat diplomatik tizimi terminologiyasi sanskritcha ildizi: rājya (qirollik, davlat tuzilmasi) Malay tilida “kerajaan” davlat, hukumat, siyosiy tuzilma, rasmiy idoralar majmuasi ma’nolarida qo‘llanadi. Xalqaro diplomatik munosabatlarda

Kerajaan Malaysia, kerajaan” ya’ni aynan hukumatni ma’nosiga ishora qiladi. Semantik ma’noda oldin faqatgina “Qirollik” ma’nosidan “hukumat” ma’nosiga o’tgan. Bu tilshunoslar tomonidan semantik evolyutsiya sifatida baholanadi (Hashim & Ghani, 2022).

“**Mahkota**” davlat hokimiyatining marosimiy ramzi Sanskrit ildizi: mukuṭa– toj, Malay rasmiy tilida “mahkota”, monarxiya ramzi, davlat suvereniteti timsoli, diplomatik protokolning marosimiy elementi, sifatida ishlatiladi. Masalan, Brunei diplomatik protokolida “Mahkota Diraja” davlat ramzining fundamental qismi hisoblanadi. Ma’no faoliyati marosimiy-simvolik sohada saqlanib qolgan; bu sanskrit so‘zlarining rasmiy-madaniy konnotatsiyasi sustlashmaganini ko‘rsatadi.

“**Putera/Puteri**” diplomatik unvon va genealogiya terminologiyasi, sanskrit ildizi: putra(o‘g‘il), putrī (qiz) shahzoda / malika xususan, davlat rahbarining farzandlariga nisbatan rasmiy unvon, sulolaviy diplomatik protokol birligi sifatida qo‘llanadi, Misol: “Putera Mahkota”— valiahd shahzoda. Oddiy “farzand” ma’nosidan yuqori martabali siyosiy unvonga aylanib, semantik torayishga uchragan.

“**Bahasa**” diplomatik lingvistik birlik sanskrit ildizi: bhāṣā– til, nutq. Malay rasmiy tilida Bahasa, davlat tili, rasmiy aloqa tili, diplomatik yozishmalar tili ma’nosida qo‘llanadi. Misol: “Bahasa rasmi negara ini adalah bahasa Melayu.”

“**Agama**” diniy diplomatiya terminologiyasi sanskrit ildizi: āgama– ta’limot, ilmiy-diniy matn. Malay tilida agama “din” ma’nosini bildiradi. Davlat dini, milliy identitet, xalqaro diniy diplomatiya doirasida ko‘p qo‘llanadi. Sanskritdagi “ta’limot, yozma diniy manba” ma’nosidan “din” ma’nosiga o’tgan — bu semantik ixtisoslashuvdir.

“**Angkasa**” poetik-rasmiy makon terminologiyasi sanskrit ildizi ākāśa osmon, makon. Malay diplomati nutqida angkasa ko‘pincha: yuksaklik, kenglik, metaforik davlat idealizmi ma’nolarida qo‘llanadi. Misol: angkasa raya, angkasa luas.

Diplomatik kontekstda sanskrit o‘zlashmalarining funksional-stilistik roli. Rasmiy nutqlarda sanskrit so‘zlaridan foydalanish davlatning madaniy izchilligini ko‘rsatadi. Bu ayniqsa marosim nutqlarida ko‘zga tashlanadi. Sanskrit birliklari yillar davomida semantik barqarorlikni saqlab kelgan. Bu davlat tilida terminologiyaning o‘zgaruvchanligini kamaytiradi. Malayziya rasmiy diplomatik nutqlarida tez-tez uchraydigan iboralar:

- Majlis Raja-Raja Melayu
- Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara
- Pewaris takhta sebagai Putera Mahkota
- Kedaulatan Kerajaan Malaysia

Bu iboralarda “raja”, “kerajaan”, “bahasa”, “putera”, “mahkota” — barchasi sanskritdan kirgan. Tahlil shuni ko‘rsatadiki:

1. Malay diplomatik tilida ishlatiladigan ko‘plab asosiy terminlar sanskrit asoslidir.
2. Bu terminlar Malay tilining rasmiy registriga xos bo‘lib, kundalik nutqda kamroq qo‘llanadi.
3. Sanskrit leksika Malay tiliga “yuqori darajali stilistik qatlam” yaratgan.
4. Semantik o‘zgarishlar ikki yo‘nalishda kechgan:
 - torayish (putera - faqat shahzoda)
 - kengayish (kerajaan - qirollik → davlat tuzilmasi)
5. Sanskrit o‘zlashmalari Malay diplomatik tilining tarixiy, madaniy va siyosiy uzluksizligini aks ettiradi.

Malay rasmiy tilidagi sanskrit o‘zlashmalari diplomatik leksikaning asosiy poydevorini tashkil etadi. Bu birliklar Malay siyosiy tizimi, marosim nutqi va davlat protokolining tarixiy ildizlarini aks ettirib, rasmiy matnning stilistik izzatini oshiradi. Semantik jihatdan ular barqaror, rasmiy va yuqori stilistik registrni shakllantiruvchi muhim

moddadir. Kelajak tadqiqotlari korpus lingvistikasiga asoslanib, diplomatik hujjatlar va davlat nutqlarida sanskrit o‘zlashmalarining chastota tahlilini olib borishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mohamad Nor Taufiq Nor Hashim & Aniswal Abd Ghani (2022). Etimologi Kata Pinjaman Sanskrit Terpilih dalam Bahasa Melayu. Jurnal Pengajian Melayu (JOMAS), 33(1), 69–86.
2. Mohamad Nor Taufiq Nor Hashim & Aniswal Abd Ghani (2023). Peminjaman Perkataan Sanskrit dalam Bahasa Melayu: Penelitian dari Sudut Makna. GEMA Online Journal of Language Studies.
3. Tom G. Hoogervorst (2022). Lexical Influence from South Asia: Traces of Contact in the Lexicon. Brill Publishers.
4. R. O. Winstedt (1957). Sanskrit in Malay Literature. Bulletin of the School of Oriental and African Studies (SOAS), 20(1).
5. Teeuw, A. (1959). Hindu-Buddhist Cultural Influence in the Malay World.
6. Collins, J. T. (2005). Malay, World Language: A Short History.